

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Абзалова Шахноза Рустамовна
тиббиёт фанлари номзоди, доцент,
Тошкент Педиатрия тиббиёт институти.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Гулямов Суръат Сандвалневич

*тиббиёт фанлари доктори, профессор Тошкент педиатрия
тиббиёт институти Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректор. ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Раббимова Дилфуза Таштемировна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Болалар касалликлари
пропедевтикаси кафедраси мудири.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Ички касалликлар пропедевтикаси
кафедраси мудири, ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Тураев Феруз Фатхуллаевич

*тиббиёт фанлари доктори, ортирилган юрак
нуқсонлари бўлими, В.Ваҳидов номидаги Республика
ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

*тиббиёт фанлари доктори,
Ўзбекистон Республикаси Инновацион
ривожланиш вазирлиги бўлим бошлиғи*

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касалликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Эшқобилов Тура Жураевич

*тиббиёт фанлари номзоди, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Суд тиббиёти ва патологик
анатомия кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Рахимов Нодир Махамматқулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Абзалова Шахноза Рустамовна
кандидат медицинских наук, доцент, Ташкентский
педиатрический медицинский институт.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпитала Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Гулямов Суръат Саидвалиевич

доктор медицинских наук., профессор Проректор по научной
работе и инновациям в Ташкентском педиатрическом
медицинском институте. **ORCID ID:** 0000-0002-9444-4555

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Раббимова Дилфуза Таштемировна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики детских болезней Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики внутренних болезней Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абборович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, главный научный с
трудник отделения приобретенных пороков сердца
Республиканского специализированного центра
хирургии имени академика В.Вахидова.
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

доктор медицинских наук, Министерство
Инновационного развития Республики Узбекистан

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и пропедевтики детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Эшкobilов Тура Жураевич

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Судебной
медицины и патологической анатомии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Abzalova Shaxnoza Rustamovna
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Gulyamov Surat Saidvalievich

*Doctor of Medical Sciences, Professor Tashkent Pediatric
Medical Institute Vice-Rector for Research and Innovation.
ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Rabbimova Dilfuza Tashtemirovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Yarmukhamedova Saodat Khabibovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Internal
Medicine, Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidamir Saidov

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Turaev Feruz Fatkhullaevich

*MD, DSc, Department of Acquired Heart Diseases,
V.Vakhidov Republican Specialized Center Surgery
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Khudanov Bakhtinur Oybutaevich

*Associate professor of Tashkent State Dental Institute,
Ministry of Innovative Development
of the Republic of Uzbekistan*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Eshkobilov Tura Juraevich

*candidate of medical Sciences, associate Professor
of the Department of Forensic medicine and pathological
anatomy of the Samarkand state medical University
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Zebiniso A. Nasirova, Malika Ya. Aliyeva**
THE ROLE OF HORMONE REPLACEMENT THERAPY IN PATIENTS
WITH PREMATURE OVARIAN INSUFFICIENCY.....10
2. **Sitora Turoпова, Zebiniso A. Nasirova**
MODERN ASPECTS OF ABDOMINAL DELIVERY (Literature review).....16
3. **Parvina Rasulova, Zebiniso A. Nasirova**
MODERN ASPECTS OF PATHOLOGICAL WEIGHT GAIN DURING
PREGNANCY (Literature review).....22
4. **Shahlo A. Rustamova, Nargiza Kh. Vafokulova**
INDICATIONS FOR CAESAREAN SECTION IN PREGNANT WOMEN
IN SAMARKAND REGION AND ITS IMPACT ON THE INTESTINAL
MICROFLORA IN NEWBORNS.....29

ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

5. **Hamida R. Ibrakhimova, Ruslan R. Nurullaev**
DESCRIPTION OF THE STATUS OF CYTOKINES IN ADULTS AND CHILDREN
WITH A PRONOUNCED ALLERGIC BACKGROUND OF PARASITIC DISEASES.....37
6. **Feruza A. Mustafayeva**
RESULTS OF THE STUDY OF WOMEN'S IMMUNE SYSTEM IN
INFECTIOUS DISEASES OF SMALL BELLY ORGANS.....43
7. **Zilola A. Rajabova, Nazokatkhon Sh. Abdullaeva, Kodirzhon T. Boboev, Timur R. Alimov**
PRIMARY IMMUNODEFICIENCY: MODERN CONCEPTS, STATE OF
THE PROBLEM AND PROSPECTS.....50
8. **Mashrab Yusupov, Zhasur A. Rizaev, Shukhrat X. Ziyadullaev**
THE VALUE OF CYTOKINES IN CHILDREN WITH ESCHERICHIOSIS.....58
9. **Ziyaviddin Z. Khakimov, Alisher K. Rakhmanov, Nodira B. Bekova**
INFLUENCE OF CALCIUM CHANNEL ANTAGONISTS ON
THE DEVELOPMENT OF ADJUVANT ARTHRITIS IN RATS.....64
10. **Yuliana Yu. Assesorova**
BETA-THALASSEMIA: THE STATE OF THE PROBLEM AND PROSPECTS
(REVIEW).....72

PEDIATRIC SURGERY

11. **Sardor J. Kamolov, Farkhod Sh. Mavlyanov**
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF EMERGENCY ABDOMINAL
PATHOLOGY AT THE PRESENT STAGE.....80
12. **Madamin M. Madazimov, Ziyoviddin D. Isomiddinov, Muhammadyahyo G. Teshaboev**
STUDY OF THE LONG-TERM RESULTS OF THE TREATMENT
OF SCARED DEFORMITIES IN THE LARGE JOINTS OF THE
LEG AFTER BURN IN CHILDREN.....85

MORPHOLOGY

13. **Nigora Kh. Asadova**
THE EFFECT OF RADIATION ON THE MORPHOFUNCTIONAL
STATE OF THE THYMUS STRUCTURE IN THREE MONTH OLD
WHITE MONGREL RATS.....90

14. **Payzilla Urinbayev, Sherzod Eranov, Tura Eshkobilov, Nurali Eranov**
MORPHOLOGICAL SUBSTANTIATION OF CAPSULOPLASTY OF THE ANNULAR LIGAMENT IN OLD ANTERIOR-MEDIAL DISLOCATIONS OF THE RADIAL HEAD IN CHILDREN.....96
15. **Farida M. Khamidova, Jasur M. Ismoilov**
STAGES OF DEVELOPMENT AND MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF BRONCH GLANDS IN CHILDREN WITH PRENATAL ONTOGENESIS AND LUNG PATHOLOGY.....104

NARCOLOGY

16. **Bobir T. Turaev**
INFLUENCE OF SOCIAL FACTORS ON INDIVIDUALS WITH DOMESTIC ALCOHOL PROBLEM DURING THE COVID-19 PANDEMIC.....113

NEUROLOGY

17. **Marguba Sh. Ismatova**
PHYSIOLOGICAL FEATURES OF A CORPUS CALLOSUM.....118
18. **Shoxrux Sh. Fatxullaev, Mukaddaskhon A. Khamrakulova**
METHODS OF FUNCTIONAL INVESTIGATION OF VIBRATION DISEASE IN MINING INDUSTRY WORKERS.....122

ONCOLOGY

19. **Jurabek A. Abdurakhmonov, Nodir M. Rahimov, Shakhnoza Sh. Shakhanova**
MODERN VIEW ON ASCITE IN OVARIAN CANCER.....130
20. **Shakhnoza Niyozova, Sergey Kamishov**
TARGETED THERAPY IN THE TREATMENT OF PATIENTS METASTATIC COLORECTAL CANCER.....140
21. **Djamila Sh. Polatova, Ahmad Yu. Madaminov, Nodir M. Rahimov**
SIGNIFICANCE OF EXPRESSION OF PD-L1 AND P53 PROTEINS IN HUMAN PAPILLOMAVIRUS-ASSOCIATED OROPHARYNGEAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA.....144
22. **Nodir M. Rahimov, Shakhnoza Sh. Shakhanova, Alisher A. Khakimov, Tatyana Yu. Kalyuta, Marina G. Velikanova, Alexander Korolev**
EFFICIENCY OF RADIOTHERAPY TREATMENT IN PATIENTS WITH BONE METASTASES OF PROSTATE CANCER AND RENAL-CELL CANCER.....152

OTORHINOLARYNGOLOGY

23. **Muhammad A. Bekmurodov, Gayrat U.Lutfullayev**
PATHOGENESIS AND TREATMENT FEATURES OF NASAL BLEEDING.....160

OPHTHALMOLOGY

24. **Dilfuza Z. Jalalova, Abdumalik A. Hadjimetov**
EVALUATION OF MARKERS OF ENDOTHELIAL FUNCTION IN TEAR FLUID IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSIONANNOTATION.....169
25. **Khalidjon M. Kamilov, Nigora N. Gaybullaeva**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR EARLY DIAGNOSIS OF OPEN-ANGLE GLAUCOMA IN PRIMARY HEALTHCARE.....174

26. **Nodira Yangieva, Feruza Mirbabaeva**
ANALYSIS OF INDICATORS OF PRIMARY AND GENERAL INCIDENCE OF AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN FOR THE PERIOD 2010-2019.....180
27. **Botir U. Tokhtaev, Amin A. Yusupov, Temur T. Saidov**
THE ROLE AND PLACE OF LASER METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF OPEN-CORUS GLAUCOMA.....186

PEDIATRICS

28. **Rustam Kh. Sharipov, Nodira A. Rasulova**
ASSESSMENT OF FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF RICKETS AND THE CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE NERVOUS SYSTEM IN YOUNG CHILDREN.....193
29. **Nodira A. Khamidova**
INTERRELATION BETWEEN THE NERVOUS AND IMMUNE SYSTEMS IN CHILDREN WITH RHEUMATOID ARTHRITIS (literature review).....200

REHABILITOLOGY AND SPORTS MEDICINE

30. **Mohinur I. Ismatova**
ANTHROPOMETRIC CHANGES IN SPECIFICITY IN ATHLETES ENGAGED IN RHYTHMIC GYMNASTICS.....210
31. **Yokutkhon Kamalova**
CHARACTERISTICS OF THE COMPONENT COMPOSITION OF THE BODY OF REPRESENTATIVES OF GAMING SPORTS AND SINGLE COMBAT.....214
32. **Sardor M. Makhmudov, Olga A. Kim**
ASSESSMENT OF THE NUTRITIONAL STATUS OF YOUNG PEOPLE ON THE BASIS OF BIOPEDANCEMETRY.....219
33. **Maftuna Z. Ravshanova**
EARLY REHABILITATION OF ATHLETES WITH ANKLE JOINT INJURY BY VARIOUS RECOVERY METHODS.....225
34. **Zilola F. Mavlyanova, Malika Sh. Ibragimova, Zhakhongir B. Tokhtiev**
STUDY OF MORPHOFUNCTIONAL STATUS AND ITS FEATURES IN ATHLETES ENGAGED IN KURASH.....232

STOMATOLOGY

35. **Afzal S. Abdullaev, Aziz S. Kubayev, Jasur A. Rizaev**
EXCITABILITY THRESHOLD IN NEURITIS OF THE LOWER ALVEOLAR NERVE.....238
36. **Mekhriniso K. Kamalova, Nigina A. Sadullayeva**
A MODERN APPROACH TO SURGICAL TREATMENT OF FRACTURES OF THE ZYMATOMAXANDILLARY COMPLEX.....246
37. **Jasur A. Rizaev, Irina R. Aghababyan**
ASSOCIATION OF PERIODONTAL DISEASES WITH ACUTE CORONARY SYNDROME.....252
38. **Jasur A. Rizayev, Malika Sh. Akhrorova**
ASSESSMENT OF CHANGES IN THE ORAL CAVITY AND MUCOSAL FLOOR IN PATIENTS WITH COVID-19.....263

39. **Dildora A. Rustamova, Jasur Alimdjanovich Rizaev**
THE STUDY OF MARKERS OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH SYSTEMIC VASCULITIS AFTER CORONAVIRUS INFECTION.....270
40. **Nodira Sh. Nazarova, Lola T. Mirzakulova**
EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF MUCOPOLYSACCHARIDES IN NORMALIZING METABOLIC PROCESSES IN PERIODON TISSUES.....277

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

41. **Sayit I. Indiaminov, Aziza E. Davranova**
THE SEVERITY OF HEALTH CAUSE IN CHILDREN WITH BLUNT INJURIES OF THE EYEBALL AND ITS ADDITIONS.....287
42. **Sayit I. Indiaminov, Khasan N. Abdumuminov**
DEFECTS OF THE STRUCTURE OF THE CHEST AND ABDOMEN IN CYCLISTS DURING ROAD TRAFFIC ACCIDENTS.....295
43. **Iskandar B. Shopulatov, Sayit I. Indiaminov**
FORENSIC AND SOME CLINICAL ASPECTS OF WRIST BONE FRACTURES.....304

THERAPY

44. **Farida V. Khudoikulova, Zilola F. Mavlyanova**
NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE, MODERN VIEWS.....310
45. **Eleonora N. Tashkenbaeva, Abdumalik I. Mukhiddinov, Gulnora A. Abdieva, Dilrabo D. Xaydarova, Barchinoy M. Togayeva**
CLINICAL FEATURES OF THE COURSE AND DEVELOPMENT OF ARTERIAL HYPERTENSION WITH THE RISK OF CARDIOVASCULAR COMPLICATIONS IN COVID-19.....318
46. **Abdumalik I. Mukhiddinov, Eleonora N. Tashkenbaeva, Gulnora A. Abdieva, Dilrabo D. Xaydarova, Barchinoy M. Togayeva**
FEATURES OF THE CLINICAL COURSE AND MODERN DIAGNOSIS OF HYPERTENSION IN COMORBIDITY WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN PATIENTS WITH COVID-19.....326
47. **Gulchehra R. Yuldasheva, Dilfuza A. Inoyatova**
FEATURES OF THE COURSE OF CHRONIC PANCREATITIS WITH METABOLIC SYNDROME.....333

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

48. **Sadulla Ibragimov, Nurali Eranov, Sherzod Eranov**
KNEE ARTHROSCOPY AND RESULTS OF ARTHROSCOPIC MENISCECTOMY....338
49. **Sharof M. Davirov, Payzulla U. Urinboyev**
LENGTHENING OF THE TIBIA WITH EXTENSIVE BONE DEFECTS USING THE ILIZAROV APPARATUS USING A NEW DISTRACTION DEVICE.....343

UROLOGY

50. **Iskandar S. Allazov**
THE OPTIMUM OPTION FOR ACCESS TO THE SCROTOUM ORGANS DURING SCROTOTOMY.....353
51. **Khasan S. Allazov, Yusuf N. Iskandarov, Iskandar S. Allazov, Firdavs M. Tuxtayev**
EPITSISTOKUTANEOSTOMIYA.....361

52. **Raykhana R. Sakhatalieva, Razhabboy I. Isroilov, Mavlyuda A. Mamatalieva**
LEVEL OF EXPRESSION OF ANTI APOPTOSIS PROTEIN BCL-2 IN BLADDER
LEUKOPLAKIA.....366

SURGERY

53. **Ismoil A. Arziev**
SURGICAL TREATMENT OF BILE PERITONITIS AS A COMPLICATION OF ACUTE
DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS.....372
54. **Akhmadjon S. Babajanov, Alisher F. Zayniev, Jurabek I. Alimov**
THE CURRENT STATE OF THE PROBLEM OF DIAGNOSIS OF THYROID NODULES
(literature review).....379
55. **Zafar B. Kurbaniyazov, Kosim E. Rakhmanov, Sanjar A. Anarboev, Furkat O. Mizamov**
EXPERIMENTAL - MORPHOLOGICAL AND CLINICAL SUBSTANTIATION
OF CHEMOTHERAPY IN THE PREVENTION OF RECURRENT
LIVER ECHINOCOCCOSIS.....387
56. **Saydinjon B. Makhmudov, Akhmadjon S. Babajanov, Ulugbek A. Sherbekov, Diyor Sh. Abdurakhmanov**
SELECTION CRITERIA FOR HERNIOALLO- AND ABDOMINOPLASTY BASED ON
THE RESULTS OF HERNIOABDOMINOMETRY.....395
57. **Gayrat E. Mirzabaev, Dilshod M. Khakimov, Akram K. Botirov, Akhmadillo Z. Otakuziev, Zhokhongir A. Botirov**
PULMONARY EMBOLISM AND THE ROLE OF THE BLOOD CLOTTING SYSTEM IN
ACUTE CALCULOUS CHOLECYSTITIS ON THE BACKGROUND OF OBESITY.....401
58. **Dilshod M. Khakimov, Gayrat E. Mirzabaev, Akram K. Botirov, Akhmadillo Z. Otakuziev, Zhokhongir A. Botirov**
SURGICAL TACTICS IN ACUTE CALCULOUS CHOLECYSTITIS ON THE
BACKGROUND OF OBESITY, TAKING INTO ACCOUNT THE COAGULATION AND
ANTISERUM SYSTEM OF THE BLOOD.....408
59. **Bakhtiyor Z. Khamdamov, Ilkhom B. Khamdamov, Alisher B. Khamdamov, Abdukhamit S. Toirov, Akhmadjon S. Babajanov**
LASER PHOTODYNAMIC THERAPY AS A METHOD OF TREATMENT OF RESIDUAL
CAVITY AFTER LIVER ECHINOCOCCECTOMY.....416
60. **Abdurakhim A. Avazov, Ishnazar B. Mustafakulov, Yokubjon Э. Khursanov, Zilola A. Dzhuraeva**
METHODS OF EARLY SURGICAL TREATMENT OF BURNS.....423
61. **Ishnazar B. Mustafakulov, Khushvakt A. Umedov, Abduraim A. Avazov, Zilola A. Jurayeva**
«DAMAGE CONTROL» TACTICS IN SURGERY OF COMBINED ABDOMINAL
TRAUMA.....428

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

62. **Rizaev A. Jhasur, Makhmonov S. Lutfulla, Gadaev G. Abdugaffor, Turakulov I. Rustam**
ASSESSMENT OF EXTERNAL FACTORS INVOLVED IN PREDICTION OF IRON
DEFICIENCY ANEMIA ASSOCIATED WITH HELICOBACTER PYLORI.....436

УДК -340.6.576.001.5-089

ШОПУЛАТОВ ИскандарБахтиярович
ИНДИАМИНОВ Сайит Индиаминович

Доктор медицинских наук, профессор
Самаркандский Государственный медицинский университет

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ И НЕКОТОРЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ ЗАПЯСТЬЯ

For citation:Indiaminov Sayit Indiaminovich, ShopulatovIskandar Bakhtiyarovich//.Forensic and some clinical aspects of fractures of the bones of the carp/ с gene and the risk of recurrent bladder cancer. Journal of Biomedicine and Practice.. 2022, vol. 7, issue 4, pp.304-309

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7030459>

АННОТАЦИЯ

Цель: выявить особенности формирования, исходов и критериев степени тяжести причиненного вреда здоровью переломов костей запястья

Методы: В данном исследовании изучены переломы костей запястья у 24-х лиц, мужского пола в возрасте от 15 до 48 лет, получивших травмы при различных обстоятельствах: падениях на плоскость

Полученные результаты показали, что в структуре травмы костей запястья преобладают переломы ладьевидной кости (81,8%). В ней различают четыре типа переломов, в наших наблюдениях преобладали стабильные свежегоризонтальные, полулунные и вертикальные переломы – (Тип А2), происхождения которых были обусловлены в основном ударным воздействием тупых предметов по талу кистей, либо соударением зоны этих костей о таковые. Из 20-ти случаев с переломами ладьевидной кости у 4-х пострадавших в отдаленном исходе травмы наблюдались неблагоприятные исходы в виде ложного сустава (3) и асептического некроза (1).

Выводы: Таким образом, исходя из характера и исходов переломов костей запястья, изолированные повреждения этих структур, с учетом длительности расстройства здоровья на срок свыше 3-х недель - менее 4-х месяцев, тяжесть травмы у 15-ти пострадавших была квалифицирована как средней степени тяжести. У 4-х пострадавших с изолированными переломами ладьевидной кости, осложненные ложными суставами и асептическими некрозами, в исходе вызвавшие выраженные нарушения функции лучезапястного сустава, вплоть до функционально невыгодного положения, степень тяжести причиненного вреда здоровью по критерию потери стойкой утраты общей трудоспособности свыше 1/3 (35-40%), было квалифицировано как тяжелое телесное повреждение.

Ключевые слова: кости запястья, переломы, исходы, осложнения, тяжесть травмы

ShOPO'LATOV IskandarBaxtiyarovich
INDIAMINOV Sayit Indiaminovich
tibbiyot fanlari doktori, professor
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

KAFT OLDI SUYAKLARI SINISHINING SUD-TIBBIY VA BA'ZI KLINIK JIHATLARI

ANNOTASIYA

Maqsad: kaft oldi suyaklari singanda inson salomatligini og'irlik darajasini shakllantirish, natijalari va mezonlar xususiyatlarini aniqlashdir.

Matreal va metod: ushbu tadqiqotda kaft oldi suyaklarining sinishi turli sharoitlarda jarohatlangan 24 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan 48 yerkak kishida o'rganildi: balandlikdan yikilish

Natijalar: kaft oldi suyaklari shikastlanishi tarkibida kayiksimon suyak sinishi ustunlik qiladi (81,8%). Unda sinishlarning to'rt turi ajralib turadi, bizning kuzatishlarimizda barqaror yani gorizontal, semilunar va vertikal sinishlar ustunlik qildi – (A2 turi), uning kelib chiqishi asosan to'mtoq narsalarning qo'l panjasiga ta'siri yoki bu suyaklar zonasining o'sha suyaklarga ta'siri bilan bog'liq edi. Kayt oldi suyagining sinishi bilan 20 ta holatdan 4 tasi shikastlanishning uzoq muddatli natijalarida soxta bugim (3) va aseptik nekroz (1) kabi asoratlarga olib keldi.

Xulosa: shunday qilib, tabiat va kaft oldi sinish natijalari asosida, hisobga 3 haftadan ortiq muddatga sog'liqni buzilishi davomiyligini inobatga olib, bu tuzilmalar xavfsiz holatga shikastlanishga- 4 oydan kam, 15 jabrlangan bemrlar jiddiyliги o'rtacha og'irligiga sifatida e'tirof etgan. Soxta bo'g'imlar va aseptik nekroz bilan murakkablashgan kayiksimon suyak uzining yoriqli sinishi bilan 4 ta bemorda kuzatildi, natijada bilak bo'g'imining funksiyasini aniq buzilishiga olib keldi, funksional noqulay holatga olib keldi, sog'liqqa yetkazilgan zararining jiddiyliги doimiy yo'qotishning yo'qolishi mezoniga muvofiq. 1/3 (35-40%) ustidan umumiy ish qobiliyati, jiddiy tan jarohati sifatida karalishini talab etadi.

Kalit so'zlar: kaft oldi suyaklari, sinishlar, natijalar, asoratlar, shikastlanishning og'irligi.

SHOPULATOV IskandarBakhtiyarovich
INDIAMINOV Sayit Indiaminovich
Doctor of Medical Sciences, Professor
Samarkand State Medical University

FORENSIC AND SOME CLINICAL ASPECTS OF WRIST BONE FRACTURES

ANNOTATION

Purpose: To identify features of the formation, outcomes and criteria for the severity of injury of fractures of the carpal bones

Methods: In this study, we studied the fractures of the wrist bones in 24 male subjects, aged 15 to 48 years, who received injuries under different circumstances: falls on the flat

The results showed that fractures of the navicular bone predominate in wrist injuries (81.8%). There are four types of fractures, and stable fresh horizontal, semilunar and vertical fractures (A2 type) predominated in our observations, whose origin was caused mainly by blunt force of blunt objects on the hand or by collision of these bones with them. Of 20 cases with navicular fractures, unfavorable outcomes as pseudarthrosis (3) and aseptic necrosis (1) were observed in 4 victims with distant trauma.

Conclusions: Thus, based on the nature and outcome of carpal bone fractures, isolated injuries of these structures, taking into account the duration of impairment for more than 3 weeks to less than 4 months, the severity of injury in 15 victims was classified as medium severity. Severe bodily injury was qualified as grievous in 4 victims with isolated fractures of the navicular bone, complicated by false joints and aseptic necrosis, which resulted in evident violations of the wrist joint function, up to functionally unfavorable position.

Keywords: carpal bones, fractures, outcomes, complications, severity of injury

ВВЕДЕНИЕ. Проблема лечения и реабилитации больных с переломами костей кисти продолжает оставаться высокоактуальной для современной травматологии и ортопедии, обусловленной значительным риском развития посттравматических контрактур. Нередким видом травмы структуры кистей являются повреждения костей запястья. Кости запястья относятся к губчатым структурам [6,2,9,10,11].

Переломы костей запястья обусловленные противоправными действиями, как любой вид травмы аналогического происхождения, требуют производства судебно-медицинских экспертиз (СМЭ). Основными задачами СМЭ при травмах являются: установление механизма, давности и степени тяжести повреждений.

Изучению морфологических особенностей и установлению механизмов образования переломов коротких трубчатых костей кистей рук посвящены отдельные исследования судебных медиков, но они немногочисленны [1,8]. В исследованиях вопросам судебно-медицинской квалификации степени тяжести причиненного вреда здоровью и установлению давности переломов костей кисти не уделено достаточного внимания.

Определение степени тяжести переломов вреда здоровью прикостей запястья является основным вопросом экспертизы живых лиц. В настоящее время в процессе судебно-медицинской экспертизы (освидетельствований) живых лиц тяжесть переломов этих костей устанавливается по критериям длительности расстройства здоровья и объему стойкой утраты общей трудоспособности [5]. Однако, длительность расстройства здоровья, в зависимости от характера и локализаций переломов, а также при поражениях других структур кистей значительно варьирует. Кроме того, осложнения и отдаленные исходы травм костей кисти также могут быть весьма разнообразными. В связи с этим изучение обстоятельств повреждения костей запястья и выявление особенностей формирования и исходов переломов этих структур, направленных для совершенствования судебно-медицинской экспертизы по установлению механизма травмы, давности и степени тяжести переломов, будет способствовать разработке методов ранней диагностики и оказанию квалифицированной медицинской помощи больным на различных этапах лечения, а также профилактике травмы кистей.

Цель исследования – выявление особенностей формирования, исходов и критериев степени тяжести причиненного вреда здоровью переломов костей запястья.

Методы исследования. Изучены переломы костей запястья у 24-х лиц, мужского пола в возрасте от 15 до 48 лет, получивших травмы при различных обстоятельствах: падениях на плоскость (11), ударных воздействиях тупыми предметами в область кистей (6), велосипедной травме (1), столкновениях с движущимися автотранспортом и спортивных играх (6). Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, проведено полное клиническое обследование и лечение в соответствии со стандартами. В отношении 13 лиц с переломами костей запястья после проведенного лечения назначена судебно-медицинская экспертиза (СМЭ), для установления механизма травмы и степени тяжести причиненного вреда здоровью. В процессе СМЭ пострадавшие подверглись дополнительному обследованию. Выявление характера переломов костей основывалось на данных медицинских карт, результатах рентгенограмм в 2-х проекциях, в ряде случаев на основе КТ. Отделенные исходы травм установлены на основе осмотра состояний кистей после окончания лечения.

Результаты. Со стороны структур запястья чаще всего отмечались переломы ладьевидной (81,8%) кости, переломы остальных костей отмечены в 18,2% случаях. Установлено, что у 17 –ти пострадавших лиц имела место изолированная травма кистей с переломами костей запястья, в остальных 5 случаях травма кистей сочеталась с повреждениями других частей тела: с переломами костей предплечья (2), черепно-мозговой травмой (2) и с переломами костей плеча, бедра и голени (1).

Типы и подтипы переломов костей запястья устанавливали на основе классификаций переломов этих структур (Herbert, Russe) – таблицы №1 и №2.

Таблица 1.

Типы и подтипы переломов ладьевидной кости

№ пп	Типы переломов	Подтипы переломов	Количество
1.	Типа А – стабильные свежие переломы	А 1- перелом бугорка	-
		А 2 – незавершенный перелом талии (горизонтальный, полулунный, вертикальный 12)	14
2.	Тип В – нестабильные свежие переломы	В 1 – дистальный косой перелом	-
		В 2 – завершенный перелом талии	4
		В 3 – завершенный перелом проксимального полюса	-
3.	Тип С – замедленная консолидация	В 4 – чрез ладьевидно – перилунарный перелома-вывих запястья	2
4.	Тип Д – доказанное несращение	Д -1 – фиброзное несращение	-
		Д – 2 - псевдоартроз	-
Всего 18			20

Таблица 2.

Типы и подтипы переломов других костей запястья

№ пп	Кости запястья	Типы и подтипы переломов	Количество
1.	Полулунная	- переломы тела	1
		- переломы тыльного полюса	-
		- переломы ладанного полюса	-
		- краевые переломы	-
2.	Трехгранная	- отрывные переломы	-
		- тыльные вдавленные переломы	-
		- переломы тела	-
		- ладонные переломы в сочетании с перилунарными вывихами	1
3.	Крючковидная	- переломы тела	1
		- переломы крючка	-
		- переломы суставных поверхностей	-
4.	Трапециевидная	- переломы бугристости	-
		- переломы тела	-
5.	Головчатая	- изолированные переломы	-
		- сочетанные с переломом ладьевидной кости	-
6.	Гороховидная	- внутрисуставной перелом	-
		• Осложненные • Неосложненные	1
7.	Малая многоугольная	- внутрисуставные	-
		- оскольчатые	-
Всего			4

Как видно из таблицы №1 и 2, в ладьевидной кости чаще всего наблюдались переломы Типа А 2 – незавершенный перелом талии (14), сравнительно реже – типы В 2 – завершенный перелом талии (4) и типы В 4 – через ладьевидно – перилунарный перелома-вывих запястья (2). Со стороны других костей отмечены перелом тел полулунной и крючковидной (2), внутрисуставной неосложненный перелом гороховидной (1) и ладонный перелом трехгранной (1) костей.

20-ти больным с травмами костей запястья, которые обратились своевременно за медицинской помощью, проведено консервативное лечение с наложением гипсовой лангеты на срок от 8 до 12 недель. Исходы травм у этих больных были благоприятные, восстановились функции кистей и лучезапястных суставов. В отношении 6-ти больных с изолированными переломами костей запястья, которые обратились за медицинской помощью спустя

несколько недель и месяцев после травмы, проведено оперативное лечение, впоследствии у 2 из них отмечено восстановление функции кистей, а у 4-х наблюдались осложнения в виде ложного сустава (3) и асептического некроза (1). У больного с асептическим некрозом наступила потеря движения в лучезапястном суставе с утратой функции кисти на тяжелый труд, а у больных с ложным суставом отмечалось выраженное нарушение функции движения в лучезапястном суставе, вплоть до функционально невыгодного положения, с ощущением сильных болей в процессе движения кисти.

Необходимо отметить, что при переломах костей запястья больные обычно не ощущают боли, или же боль и отечность бывают незначительными на что больные не обращают внимания. Это обусловлено отсутствием надкостниц в этих костях, и поэтому – даже при своевременном проведении операций, может наблюдаться неблагоприятный исход, среди которых преобладает формирование ложного сустава [12,13].

Регенерация переломов ладьевидной кости происходит очень медленно, что связано с очень малым периостальным покровом и внутрисуставным расположением сращения костей, которое происходит только за счет медленного формирования эндоостальной линии. Для этого необходимо адекватное кровообращение зоны перелома и неподвижность отломков кости. При переломах ладьевидной кости, как было отмечено выше, имеется возможность формирования несросшихся переломов и ложных суставов. Несросшиеся переломы наблюдаются при травмах давностью 3-и месяца и более, формирование ложного сустава связано с образованием замыкательной пластинки между смещением поверхностей отломков ладьевидной кости. При этом признаки деформирующего артроза, кистевого сустава возникают через 1,5-2 года после травмы, а затем – постепенно прогрессируют. Сроки иммобилизации кисти при переломах полулунной кости составляют 2-3 месяца, при наличии отрывных переломов – 3-6 недель [4]. Приведенные данные должны быть учтены в процессе СМЭ по установлению давности травмы и степени тяжести причиненного вреда здоровью [3].

Квалификация степени тяжести у пострадавших с переломами костей запястья при сочетанных травмах (5), установлена с учетом характера и тяжести сочетанных травм головы, конечностей [5].

Выводы.

1. Установлено, что в ладьевидной кости часто формируются переломы Типа А 2 – незавершенный перелом талии, сравнительно реже – типы В 2 – завершенный перелом талии и В 4 – через ладьевидно – перилунарный переломо-вывих. Частыми видами переломов других костей запястья являются переломы тел полулунной и крючковидной, внутрисуставной неосложненный перелом гороховидной и ладонный, перелом трехгранной костей.

2. У больных с переломами ладьевидной кости, особенно в случаях позднего обращения за медицинской помощью, могут наблюдаться осложнения в виде ложного сустава и асептического некроза, вызывающие резко выраженное нарушение функций лучезапястного сустава.

3. В судебном-медицинском отношении изолированные неосложненные переломы этих структур, с учетом длительности расстройства здоровья на срок свыше 3-х недель, менее 4-х месяцев, тяжесть причиненного вреда здоровью квалифицируется как средней степени тяжести. Изолированные переломы ладьевидной кости, осложненные ложным суставом и асептическим некрозом, вызывающие выраженные нарушения функции лучезапястного сустава, вплоть до функционально вынужденного положения, тяжесть причиненного здоровью, по критерию потери стойкой утраты обшей трудоспособности свыше 1/3 (35-40%), квалифицируется как тяжелое телесное повреждение. Судебно-медицинская квалификация степени тяжести переломов костей запястья, при сочетанных травмах устанавливается с учетом характера и тяжести сочетанных травм других частей тела.

4. Приведенные данные должны быть учтены в клинической и судебном-медицинской практике в процессах оказания медицинской помощи и квалификации тяжести причиненного вреда здоровью при травмах костей запястья, а также при разработке мер по профилактике подобных травм и их осложнений.

IQTIBOSLAR/ ЧОККИ / REFERENCES:

1. Baibulatov T.D. Forensic medical establishment of the mechanisms of formation of fractures of short tubular bones of the hand in various types of injury with hard blunt objects// Author. kand. diss. Barnaul.-2005.- p. 23 <https://www.dissercat.com/content/sudebno-meditsinskoe-ustanovlenie-mekhanizmov-obrazovaniya-perelomov-korotkikh-trubchatykh--0>
2. Beidik O.V., Zaretskov A.V., Butovsky K.G., Kireev S.I., Kirillova I.V., Yamshchikov O.N. features of treatment of patients with hand bone injuries // Bulletin of the Tambov University. Series: Natural and Technical Sciences. Tambov, 2011. -Vol.16.-No. 5.-pp.1376-1382. <http://journals.tsutmb.ru/a8/upload/2018-december/temp.9101f3928ae3f4776de406bda23a47ac.pdf>
3. Boymanov F.H.: Determination of the severity of mechanical damage to the nose against the background of somatic diseases. Biology of tibietmuommalari No.4 (80). Samarkand. Uzbekistan. 2014, p.36.
4. Grishin I.G., Divakov M.G. In the book: Traumatology and orthopedics. Guidelines for doctors (edited by Yu.G. Shaposhnikov). Moscow, Medicine, 1977, pp. 220-249 https://vk.com/wall-27885374_103603
5. Regulatory documents regulating forensic medical expertise in the Republic of Uzbekistan. Tashkent. 2012. Appendices No. 2, rules of "Forensic medical determination of the severity of bodily injuries" and appendices No. 9, table of percentages of permanent loss of general disability as a result of various injuries, poisoning and other consequences of exposure to external causes, to the order of the Minister of Health of the Republic of Uzbekistan No.153 dated June 1, 2012
6. Rodomanova L.A., Kutyanov D.I., Melikhov K.S., Nakonechny D.G., Ryabov V.A. Modern structure of severe hand injuries caused by the action of blunt traumatic force. Traumatology and orthopedics of Russia. -2011.-No.4.-p.5-10. DOI: <https://doi.org/10.21823/2311-2905-2011--4-5-10>
7. Traumatology: national guidelines / edited by G. P. Kotelnikov, S. P. Mironov. — 3rd ed., reprint. and additional — M. : GEOTAR-Media, 2018. — 776 p. — (Series "National guides"). https://kingmed.info/knigi/Travmatologia_i_ortopedia/book_4596/Travmatologiya_Natsionalnoe_rukovodstvo_3-e_izdanie-Kotelnikov_GP_Mironov_SP-2018-pdf
8. Shadymov A.B. Establishment of mechanisms of fractures of tubular bones of the hands // Topical issues of forensic medicine and expert practice. – Barnaul-Novosibirsk, Mezhhreg. Assoc. "Forensic doctors of Siberia", 2008. –issue 14. – pp.380-385 <http://journal.forens-lit.ru/node/87> Meals at Clifton, Meals at Roy, Broken Hands: An overview of current Treatment Strategies, Journal of Hand Surgery, Volume 38, Issue 5, May 2013 Page 1021-1031 DOI: 10.1016/j.jhsa.2013.02.017
9. Kneser U., Goldberg E., Polikandriotis E. et al. Biomechanical and functional analysis of the system for fixing pins and rubber bands for treatment of dislocations in fractures of the proximal interphalangeal joint. Arch Orthopedic traumatology. 2009 Jan;129(1):29-37. DOI: 10.1007/s00402-007-0526-1.
10. Mohammed R., Farouk M., Newman K. Transdermal elastic intramedullary suturing of metacarpal fractures: study of surgical technique and clinical results. J Orthop Surg Res. 2011;6:37 DOI: 10.1186/1749-799X-6-37
11. Boyer M.I., von Schroeder L.P., Axelrod T.S. Nonunion of the scaphoid with avascular necrosis of the proximal pole. Treatment with vascularized bone graft from the dorsal part of the distal radius. J Surgery on the arm. 1998;23B: 686-690 DOI: 10.1016/s0266-7681(98)80029-6
12. Chung K.C. Surgery techniques: hand and wrist surgery, 1st ed., Volume 1, "Saunders", 2017, 1136 pages. https://www.researchgate.net/publication/328555719_Operative_Techniques_Hand_and_Wrist_Surgery

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000